

Biblioteca de diferenciación automática para la máquina virtual de Java

María E. Portillo Montiel¹, Nelson Arapé² y Gerardo Pirela Morillo¹

¹Departamento de Computación. Facultad Experimental de Ciencias.
Universidad del Zulia. Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela.
mariaeportillo@fec.luz.edu.ve, gpirela@fec.luz.edu.ve

²Instituto de Cálculo Aplicado. Facultad de Ingeniería. Universidad del Zulia.
Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. narape@ica.luz.edu.ve

Recibido: 27/07/2012 Aceptado: 21/06/2013

Resumen

Los métodos de optimización juegan un papel fundamental en el diseño de sistemas complejos en ingeniería. Por lo general, los métodos de optimización iterativos requieren el cálculo repetitivo de la matriz Jacobiana, elemento crítico en lo que a eficiencia se refiere. Existen diferentes maneras de obtener la derivada: derivación analítica, requiere gran inversión de tiempo y esfuerzo; diferenciación numérica, método propenso a errores de truncamiento; y diferenciación automática, que permite obtener la derivada de funciones representadas en un programa, implica un tiempo de cómputo razonable y el resultado es preciso. Actualmente, no se dispone de herramientas de diferenciación automática para la máquina virtual de Java. El objetivo de la presente investigación fue desarrollar una Biblioteca de Diferenciación Automática para la máquina virtual de Java. Inicialmente se procedió al estudio de los fundamentos de la diferenciación automática, seleccionando un lenguaje de programación adecuado para la codificación de las clases que conforman la biblioteca. Finalmente, y posterior a la selección de programas diferenciables, se ejecutaron diversas pruebas a fin de documentar la exactitud de los resultados. Al finalizar la presente investigación se cuenta con una biblioteca de diferenciación automática que puede ser incorporada a cualquier proyecto que lo requiera.

Palabras clave: Diferenciación automática, Java, optimización, Jacobiano

Automatic differentiation library for the Java virtual machine

Abstract

Optimization methods play an important role in the design of complex engineering systems. Generally, iterative optimization methods require repetitive computing of the Jacobian matrix, which is critical for efficiency. There are different ways to compute the derivative of a function: analytic differentiation (which supposes great manual effort), numerical differentiation (which is susceptible to approximation and round-up/truncation errors), and automatic differentiation (which allows to compute the derivative of a function coded in a computer program and thus incurs in reasonable computing time and accurate results). There are no readily-available tools for automatic differentiation in Java currently. The main purpose of this research was to develop such a tool in the form of a library for the Java Virtual Machine. First, the authors documented the basics of automatic differentiation in